

OBJETOS DE LA ARMONÍA

1 ARTÍCULO PRIMERO: Definiciones necesarias y suficientes

• PREÁMBULO

- Sobre las definiciones
- Sobre los títulos de cada parte

1.1 PRIMERA PARTE “Objetos naturales”

1.1.1 PRIMER ORDEN

1.1.1.1 Altura

- 1.1.1.1.1 \mathcal{U} : conjunto de todas las unidades de frecuencia
- 1.1.1.1.2 u : unidad de frecuencia
- 1.1.1.1.3 \mathcal{A} : conjunto de todas las alturas
- 1.1.1.1.4 a : altura
- 1.1.1.1.5 \mathcal{C} : Acorde

1.1.1.2 Diferencial

- 1.1.1.2.1 Cociente absoluto
- 1.1.1.2.2 Diferencial
- 1.1.1.2.3 Diferencial absoluto

1.1.1.3 Clases primarias

- 1.1.1.3.1 \mathcal{K} : Conjunto clasificador
- 1.1.1.3.2 Clase de altura
- 1.1.1.3.3 Angular
- 1.1.1.3.4 Clase de acorde
- 1.1.1.3.5 Unión de clase de acorde
- 1.1.1.3.6 Clase de diferencial

1.1.2 SEGUNDO ORDEN

1.1.2.1 Estructura

- 1.1.2.1.1 Perfil
- 1.1.2.1.2 Estructura

1.1.2.2 Clases secundarias

- 1.1.2.2.1 Clase de acorde
- 1.1.2.2.2 Clase de perfil
- 1.1.2.2.3 Clase de estructura

1.1.3 TERCER ORDEN

1.1.3.1 Sistema

1.1.3.1.1 Grado

1.1.3.1.2 Gradal

1.1.3.2 Clases terciarias

1.1.3.2.1 Clase de grado

1.1.3.2.2 Clase de gradal

1.2 SEGUNDA PARTE: “Objetos nominales”

1.2.1 Objetos primarios

1.2.1.1 Simples

1.2.1.1.1 Germen

1.2.1.1.1.1 G : conjunto de todos los gérmenes

1.2.1.1.1.2 g : germen

1.2.1.1.2 Estado

1.2.1.1.2.1 \mathcal{B} : conjunto de todos los estados

1.2.1.1.2.2 o : estado

1.2.1.1.3 Nivel

1.2.1.1.3.1 \mathcal{J} : conjunto de todos los niveles

1.2.1.1.3.2 n : nivel

1.2.1.2 Dobles

1.2.1.2.1 Posición

1.2.1.2.1.1 Posición

1.2.1.2.1.2 Conjunto de todas las posiciones

1.2.1.2.2 Género

1.2.1.2.3 Aro

1.2.1.3 Triples

1.2.1.3.1 Terna nominal

1.2.2 Relaciones entre objetos primarios

1.2.2.1 Simples

1.2.2.1.1 Entre gérmenes

1.2.2.1.1.1 \curvearrowright : desplazamiento germinal

1.2.2.1.1.2 \mathcal{H} : espacio homogéneo germinal

1.2.2.1.2 Entre estados

1.2.2.1.2.1 \mathcal{W} : grupo multiplicativo de \mathcal{B}

1.2.2.1.2.1.1 \natural : becuadro

1.2.2.1.2.1.2 \natural : alteración

1.2.2.1.2.1.2.1	#: sostenido
1.2.2.1.2.1.2.2	b: bemol
1.2.2.1.2.1.2.3	i ⁿ : n-alteración
1.2.2.1.2.1.2.4	ij ^{!!} : conjunto de todas las alteraciones
1.2.2.1.2.2	[o]: clase de estado
1.2.2.1.2.2.1	[h]: clase de estado becuadro
1.2.2.1.2.2.2	[!!] clase de alteración
1.2.2.1.2.2.2.1	[#]: clase de estado sostenido
1.2.2.1.2.2.2.2	[b]: clase de estado bemol
1.2.2.1.2.2.3	¿B/[o]?: conjunto de todas las clases de estado
1.2.2.1.2.2.3.1	¿ij ^{!!} /[i [!]]?: conjunto de todas las clases de alteración

1.2.2.2 Dobles

1.2.2.2.1 Entre posiciones

1.2.2.2.1.1	Desplazamiento posicional orientado desde un germen
1.2.2.2.1.2	Espacio homogéneo posicional orientado desde un germen
1.2.2.2.1.3	Desplazamiento posicional canónico
1.2.2.2.1.4	Espacio homogéneo posicional canónico

1.2.2.2.2 Triples

1.2.2.2.2.1 Entre ternas nominales

1.2.2.2.2.1.1	Cociente nominal
1.2.2.2.2.1.2	Par nominal

1.2.3 Objetos secundarios

1.2.3.1 Simples

1.2.3.1.1 Agujero diatónico

1.2.3.1.1.1	Conjunto de todos los agujeros diatónicos
1.2.3.1.1.2	Agujero diatónico

1.2.3.2 Dobles

1.2.3.2.1 Diagonal vacía

1.2.3.2.1.1	Diagonal vacía
1.2.3.2.1.2	Conjunto de todas las diagonales vacías

1.3 Relaciones entre objetos secundarios

1.3.1.1

1.4 TERCERA PARTE: “Objetos nominados”

1.4.1 Nota

1.4.1.1	Nota
1.4.1.2	Conjunto de todas las notas
1.4.1.3	Altura de una nota
1.4.1.4	Notorde

1.4.2 Intervalo

1.4.2.1	Intervalo
1.4.2.2	Clasificación

1.4.2.3 Calificación

1.4.3 Clases primarias

1.4.3.1 Clase de nota

1.4.3.2 Clase de intervalo

1.4.4 Enarmonía

1.4.4.1 Enarmonía directa

1.4.4.2 Enarmonía de clase de unísono

1.5 CUARTA PARTE: “Funciones de nominación”

1.5.1 Sistema de afinación

1.5.1.1 Composición (estructura y/o clase de estructura)

1.5.1.2 Anclaje (nota patrón)

2 ARTÍCULO SEGUNDO: Anexo

2.1 Algunos ejemplos

2.2 Convenciones de notación

2.3 Ut queant laxis

2.3.1 Texto original y traducción al español

2.3.2 Comentarios

2.4 Aclaraciones

2.5 Apuntes

2.6 Caracteres especiales

ARTÍCULO PRIMERO
Definiciones necesarias y suficientes

PREÁMBULO

* Sobre las definiciones del tratado:

N significa “Definición formal natural”.

S significa “Definición formal simbólica”.

* Sobre los títulos de cada parte

PRIMERA PARTE “Objetos naturales”

No son convenciones. No son sustituibles. Análogos a “significados”.

SEGUNDA PARTE “Objetos nominales”

Si bien tienen naturaleza algebraica propia, son convenciones cuyo objetivo principal es operar como significantes de los antes llamados “objetos naturales”, y en ese sentido, son sustituibles. Análogos a “significantes”.

TERCERA PARTE “Objetos nominados”

Son pares de la forma (objeto natural, objeto nominal). Análogos a “signos”.

CUARTA PARTE “Funciones de nominación”

Son reglas de asociación entre objetos naturales y objetos nominales. Determinan qué asociaciones (qué objetos nominados) son útiles según convención.

PRIMERA PARTE

“Objetos naturales”

PRIMER ORDEN

ALTURA

* \mathcal{U} **conjunto de todas las unidades de frecuencia**

N: Existe un conjunto \mathcal{U} .

S: $\exists \mathcal{U}$

* u **unidad de frecuencia**

N: u pertenece a \mathcal{U} .

S: $u \in \mathcal{U}$

* \mathcal{A} **conjunto de todas las alturas**

N: \mathcal{A} es el conjunto de todo producto entre un real positivo y un elemento de \mathcal{U} .

S: $\mathcal{A} = \{ r \cdot u \mid r \in \mathbb{R}^+, u \in \mathcal{U} \}$

* a **altura**

N: a pertenece a \mathcal{A} .

S: $a \in \mathcal{A}$

* \mathcal{C} **Acorde:**

N: Un acorde es cualquier subconjunto no vacío de \mathcal{A} . Un acorde es cualquier conjunto de alturas.

S: $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}, \mathcal{C} \neq \emptyset$ $\mathcal{C} = \{a_1, a_2, \dots, a_n \mid a_i \in \mathcal{A}\}$

DIFERENCIAL

* **Cociente absoluto**

N: El cociente absoluto entre dos números reales positivos es igual al máximo entre su cociente y el inverso de su cociente.

S: $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, |a/b|_c = \max(a/b, b/a)$

* **Diferencial (o cociente inverso, o diferencial dirigido)**

N: El diferencial entre dos alturas a, b es el cociente b/a . El diferencial entre a y b es ascendente si $b/a > 1$, neutro si $b/a = 1$ y descendente si $b/a < 1$.

De este modo, necesariamente se cumple que $a \mathcal{d} = b$

S: $\forall a, b \in \mathcal{A}, \mathcal{d}(a, b) = b/a$

* **Diferencial absoluto**

N: el diferencial absoluto entre dos alturas a, b es igual al cociente absoluto de su diferencial dirigido. El diferencial absoluto siempre es mayor o igual a 1.

S: $\forall a, b \in \mathcal{A}, |\mathcal{d}|(a, b) = |\mathcal{d}|(b, a) = |a/b|_c = |b/a|_c$

CLASES PRIMARIAS

* **Conjunto clasificador**

N: Se trata del conjunto de todas las potencias enteras de dos.

S: $\mathcal{K} = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$

* Clase de altura

N: La clase de altura $[a]$ es el conjunto de toda x tal que a/x pertenece a \mathcal{K} , y “ a ” y “ x ” son alturas.

$$\mathbf{S:} \quad [a] = \{ x \in \mathcal{A} \mid a/x \in \mathcal{K} \}$$

* Angular

N: El angular entre dos clases de altura es igual a la clase de diferencial entre cualquier par de sus alturas.

$$\mathbf{S:} \quad \forall a, b \in \mathcal{A}, \mathcal{L}([a], [b]) := [\mathcal{d}(a, b)] = [b/a]$$

* Clase de acorde

N: La clase de acorde $[\mathcal{C}]$ es igual al conjunto de toda clase de altura $[a]$ tal que “ a ” pertenece a \mathcal{C} .

$$\mathbf{S:} \quad [\mathcal{C}] = \{ [a] \mid a \in \mathcal{C} \}$$

* Unión de clase de acorde

N: La unión de la clase de acorde “ $U(\mathcal{C})$ ” es igual al conjunto de toda altura “ a ” que pertenece a la clase de altura $[b]$ tal que todo “ b ” pertenece a \mathcal{C} .

$$\mathbf{S:} \quad U(\mathcal{C}) = \{ a \mid a \in [b], b \in \mathcal{C} \}$$

La clase de acorde $[\mathcal{C}]$ y la unión de clase de acorde $U(\mathcal{C})$ son distintos como objetos pero contienen la misma información, en el sentido de que uno se recupera del otro sin pérdida.

Para todo \mathcal{C} tal que $\mathcal{C} = \{a\}$, $[\mathcal{C}] = \{[a]\} \neq [a]$

* Clase de diferencial

N: La clase de diferencial $[\mathcal{d}]$ es el conjunto de toda x tal que \mathcal{d}/x pertenece a \mathcal{K} , y “ \mathcal{d} ” y “ x ” son reales positivos.

$$\mathbf{S:} \quad [\mathcal{d}] = \{ x \in \mathbb{R}^+ \mid \mathcal{d}/x \in \mathcal{K} \}$$

La diferencia entre *clase de altura* y *clase de diferencial* radica en el tipo de elementos que contiene cada uno de estos dos conjuntos. Es decir, $a \in \mathcal{A}$ mientras que $\mathcal{d} \in \mathbb{R}^+$.

SEGUNDO ORDEN

ESTRUCTURA

* **Perfil:** existen dos maneras de denominar a este objeto, a saber: *perfil* o bien *estructura desde altura*. Son sinónimos.

Perfil

N: Dada una altura “ a ” en el acorde \mathcal{C} , el perfil desde “ a ” del acorde \mathcal{C} es igual al conjunto de todo “ b ” sobre “ a ”, tal que “ b ” pertenece a \mathcal{C} .

$$\mathbf{S:} \quad \forall a \in \mathcal{C} : \mathcal{P}_a(\mathcal{C}) = \{ b/a \mid b \in \mathcal{C} \}$$

$$\mathcal{P}_a(\mathcal{C}) = \{ b_1/a, b_2/a, \dots, b_n/a \mid b_i \in \mathcal{C} \}$$

Estructura desde altura de un acorde:

N: Dada una altura “ a ” en el acorde \mathcal{C} , la estructura desde “ a ” de \mathcal{C} es igual al conjunto de todo “ b ” sobre “ a ”, tal que “ b ” pertenece a \mathcal{C} .

$$\mathbf{S:} \quad \mathcal{E}_a(\mathcal{C}) = \mathcal{P}_a(\mathcal{C})$$

La diferencia entre perfil y acorde radica en el tipo de elementos que cada uno de estos conjuntos contiene. Es decir, un acorde contiene alturas mientras que un perfil contiene diferenciales.

*** Estructura**

N: La estructura $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ de un acorde \mathcal{C} es el conjunto de todos los perfiles de \mathcal{C} .

S: $\mathcal{E}(\mathcal{C}) = \{ \mathcal{P}_a(\mathcal{C}) \mid a \in \mathcal{C} \}$

CLASES SECUNDARIAS

*** Clase de perfil**

N: La clase de perfil $[\mathcal{P}_a(\mathcal{C})]$ del perfil $\mathcal{P}_a(\mathcal{C})$ es el conjunto que contiene a la clase de diferencial de cada diferencial de $\mathcal{P}_a(\mathcal{C})$.

S: $[\mathcal{P}_a(\mathcal{C})] = \{ [x] \mid x \in \mathcal{P}_a(\mathcal{C}) \}$

La diferencia entre clase de perfil y clase de acorde radica en el tipo de elementos que cada uno de estos conjuntos contiene. Es decir, una clase de acorde contiene clases de alturas mientras que una clase de perfil contiene clases de diferenciales.

*** Clase de estructura (o especie)**

N: La clase de estructura $[\mathcal{E}(\mathcal{C})]$ de un acorde \mathcal{C} es igual al conjunto que contiene cada clase de perfil de cada perfil de \mathcal{C} .

S: $[\mathcal{E}(\mathcal{C})] = \{ [\mathcal{P}_a(\mathcal{C})] \mid a \in \mathcal{C} \}$

Conociendo la estructura o incluso algún perfil de un acorde puedo conocer automáticamente su especie pero conociendo la especie de un acorde no puedo conocer automáticamente su estructura ni tampoco ningún perfil.

TERCER ORDEN

SISTEMA

*** Grado**

N:

S:

*** Gradal**

N:

S:

CLASES TERCARIAS

*** Clase de grado**

N:

S:

*** Clase de gradal**

N:

S:

SEGUNDA PARTE “Objetos nominales”

OBJETOS PRIMARIOS

SIMPLES

GERMEN

*** G Conjunto de todos los gérmenes**

N: El conjunto de todos los gérmenes “G” contiene siete elementos.

S: $G = \{\text{do, re, mi, fa, sol, la, si}\}$
 $|G| = 7$

*** g Germen**

N:

S: $g \in G$

ESTADO

*** B Conjunto de todos los estados**

N: El conjunto de todos los estados es \mathcal{B} y es isomorfo a los reales positivos.

S: $\exists \mathcal{B} : (\varphi : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}^+)$
 $|\mathcal{B}| = \infty$

*** o Estado**

N:

S: $o \in \mathcal{B}$

NIVEL

*** J Conjunto de todos los niveles**

N: El conjunto de todos los niveles es \mathbb{Z} .

S: $\exists \mathbb{Z}$

*** n Nivel**

N: Un nivel es un número entero.

S: $n \in \mathbb{Z}$

DOBLES

POSICIÓN

*** q Posición (o posición germinal)**

N: Una posición germinal q es un par ordenado de la forma (g, n) donde g es un germen y n es un nivel.

S: $q = (g, n)$

*** GZ Conjunto de todas las posiciones (o dimensión posicional, o eje posicional)**

N:

S: $GZ = G \times \mathbb{Z}$

GÉNERO

* w Género (o género cromático)

N: Un género es un par ordenado de la forma (g, o) .

S: $w = (g, o)$

* \mathcal{W} Conjunto de todos los géneros

N:

S: $\mathcal{W} = G \times \mathcal{B}$

$\mathcal{W} = \{ w_n \mid n \in \mathbb{Z} \}$

$|\mathcal{W}| = \infty$

* j Aro (o aro cromático)

N: Conjunto de todos los géneros con el mismo estado y distinto germen.

S: $j = \{ (g_x, o_1) \mid x \in \mathbb{Z} \}$

$|j| = 7$

$j \subset \mathcal{W}$

* \mathbf{XX} Conjunto de todos los aros cromáticos

N: Existen infinitos aros cromáticos, dado que existen infinitos estados.

S: $\mathbf{XX} = \{ j_x \mid x \in \mathbb{Z} \}$

$|\mathbf{XX}| = \infty$

$\mathbf{U}(\mathbf{XX}) = \mathcal{W}$

* \mathbf{Y} Espiral germinal

N: Conjunto de todos los géneros con el mismo germen y distinto estado.

S: $\mathbf{Y} = \{ (g_1, o_x) \mid x \in \mathbb{Z} \}$

* \mathbf{YY} Conjunto de todos los espirales germinales

N: Existen siete espirales germinales, dado que existen siete gérmenes.

S:

TRIPLES

TERNA NOMINAL

* t Terna nominal romance (o terna nominal)

N: Una terna nominal es una terna ordenada de la forma (g, o, n) donde “g” es un germen, “o” es un estado y “n” es un índice.

S: $t = (g, o, n)$

* \mathbf{T} Conjunto de todas las ternas nominales

N:

S:

RELACIONES ENTRE OBJETOS PRIMARIOS

SIMPLES

ENTRE GÉRMENES

* \curvearrowright Desplazamiento germinal (o simplemente “desplazamiento”)

N: El desplazamiento germinal es una operación.

S: $\curvearrowright : G \times (\mathbb{Z}, +) \rightarrow G$,

do \curvearrowright 1 = re, re \curvearrowright 1 = mi, mi \curvearrowright 1 = fa, fa \curvearrowright 1 = sol, sol \curvearrowright 1 = la, la \curvearrowright 1 = si, si \curvearrowright 1 = do,

$g \curvearrowright n = g \curvearrowright (n \bmod 7)$

* \mathcal{H} Espacio homogéneo germinal:

N: El espacio homogéneo germinal \mathcal{H} está constituido por G y la acción de \curvearrowright sobre G .

S: $\mathcal{H} = (G, \curvearrowright)$

ENTRE ESTADOS

* $\mathcal{B}\mathcal{B}$ Grupo multiplicativo de \mathcal{B}

N: El conjunto de todos los estados junto con la operación de producto forma un grupo multiplicativo isomorfo a (\mathbb{R}^+, \times) .

S: $\mathcal{B}\mathcal{B} = (\mathcal{B}, \times) \cong (\mathbb{R}^+, \times)$

* \natural Becuadro

N:

S: $\natural \in \mathcal{B} \wedge \natural \times o = o \times \natural = o$

$o \times o^{-1} = \natural$

* $!$ Alteración

N: Una alteración es un estado distinto de becuadro.

S: $! = o \neq \natural$

* $\#$ Sostenido

N:

S: $\# \in \mathcal{B} \wedge \# > \natural \wedge \forall \#_n \exists b_n : \#_n^{-1} = b_n$

* b Bemol

N:

S: $b \in \mathcal{B} \wedge b < \natural \wedge \forall b_n \exists \#_n : b_n^{-1} = \#_n$

* $!^n$ n-alteración

N: Una n-alteración es un producto finito de n alteraciones de la misma clase

S: $\prod_{i=1}^n !^i, \quad !^i \in [!]$

* $!!$ Conjunto de todas las alteraciones

N:

S: $!! = \mathcal{B} \setminus \{\natural\}$

$!! \subset \mathcal{B}$

$|!!| = \infty$

* $[o]$ Clase de estado

N:

S: $[o] = \{o_n \in \mathcal{B} \mid o_n \rho_n 1\}, \rho_n \in \{=, >, <\}$

$|[o]| = 1 \vee |[o]| = \infty$

* $[\natural]$ Clase de estado becuadro

N:

S: $[q] = \{ o_n \mid o_n = 1 \}$

* $[i!]$ **Clase de alteración**

N:

S: $[i!] = \{ i!_n \in ii!! \mid i!_n \rho_n 1 \}, \rho_n \in \{ >, < \}$
 $|[i!]| = \infty$

* $[\#]$ **Clase de estado sostenido**

N:

S: $[\#] = \{ o_n \mid o_n > 1 \}$

* $[b]$ **Clase de estado bemol**

N:

S: $[b] = \{ o_n \mid o_n < 1 \}$

* $\zeta\mathcal{B}/[o]?$ **Conjunto de todas las clases de estado**

N: ζ Espacio cociente de $\mathcal{B}/[o]?$

S: $\zeta\mathcal{B}/[o]?$

$|\zeta\mathcal{B}/[o]?| = 3$

* $\zeta ii!!/[i!]?$ **Conjunto de todas las clases de alteración**

N: ζ Espacio cociente de $ii!!/[i!]?$

S: $\zeta ii!!/[i!]?$

$|\zeta ii!!/[i!]?| = 2$

Véase Aclaraciones: Sobre la forma de definir las relaciones entre los estado

DOBLES

ENTRE POSICIONES

* \succrightarrow_g **Desplazamiento posicional orientado desde un germen**

N:

S: $\forall g_1, g_2 \in G, g_1 = g_2 \curvearrowright 1, n \in \mathbb{Z} : (g_2, n) (\succrightarrow_{g_1}) 1 = (g_2 \curvearrowright 1, n + 1)$
 $\forall g_1, g_2 \in G, g_1 \neq g_2 \curvearrowright 1, n \in \mathbb{Z} : (g_2, n) (\succrightarrow_{g_1}) 1 = (g_2 \curvearrowright 1, n)$

* \mathcal{Q}_g **Espacio homogéneo posicional orientado desde un germen**

N:

S: $\mathcal{Q}_g = (G\mathbb{Z}, \succrightarrow_g)$

* \succrightarrow **Desplazamiento posicional canónico**

N:

S: $\succrightarrow = \succrightarrow_{do}$

* \mathcal{Q} **Espacio homogéneo posicional canónico**

N:

S: $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_{do} = (G\mathbb{Z}, \succrightarrow_{do}) = (G\mathbb{Z}, \succrightarrow)$

TRIPLES

ENTRE TERNAS NOMINALES

* **Cociente nominal**

N:
S:

OBJETOS SECUNDARIOS

SIMPLES

AGUJERO DIATÓNICO

*** \mathcal{M} Conjunto de todos los agujeros diatónicos**

N: El conjunto de todos los agujeros diatónicos " \mathcal{M} " contiene cinco elementos.

S: $\mathcal{M} = \{\text{que, na, tu, po, bii}\}$

$|\mathcal{M}| = 5$

TERCERA PARTE

“Objetos nominados”

NOTA

* **n Nota**

N: Una nota es un par ordenado de la forma (a, t) donde “a” es una altura y “t” es una terna nominal.

S: $n = (a, t)$

* **\mathcal{N} Conjunto de todas las notas**

N: \mathcal{N} contiene a todas las notas sin contener ningún otro elemento. Toda nota pertenece a \mathcal{N} .

S: \mathcal{N}

* **$a(n)$ Altura de una nota**

N: La altura de una nota es el primer elemento del par ordenado que la nota es.

S: $\forall n = (a, t): a(n) = a$

* **\mathcal{Cn} Notorde (o acorde de notas)**

N: Un notorde es cualquier subconjunto no vacío de \mathcal{N} . Un notorde es cualquier conjunto de notas.

S: $\mathcal{Cn} \subseteq \mathcal{N}, \mathcal{Cn} \neq \emptyset$ $\mathcal{Cn} = \{n_1, n_2, \dots, n_n \mid n_i \in \mathcal{N}\}$

INTERVALO

* **Par nominal romance (o par nominal):**

N: Un par nominal es un par ordenado de la forma (a, b) donde “a” es una clasificación y “b” una calificación.

S: $p = (a, b)$

* **Clasificación:**

N: La clasificación es el primer elemento de un par nominal.

S:

* **Calificación:**

N: La calificación es el segundo elemento de un par nominal.

S:

* **Intervalo:**

N: Un intervalo es un par ordenado de la forma (d, p) donde “d” es un diferencial y “p” un par nominal.

S:

CLASES PRIMARIAS

* **Clase de nota**

N:

S:

* **Clase de intervalo**

N:

S:

ENARMONÍA

* Enarmonía directa

N:

S:

* Enarmonía de clase de unísono (o simplemente “enarmonía”):

N: La enarmonía de clase de unísono es la relación entre dos notas con distinto género cuyas alturas pertenecen a la misma clase de altura.

S: $\forall n_1, n_2 \in \mathcal{N}, \quad n_1 \simeq n_2 \iff [a(n_1)] = [a(n_2)] \wedge (w_1) \neq (w_2)$

CUARTA PARTE
“Funciones de nominación”

ARTÍCULO SEGUNDO

Anexo

ALGUNOS EJEMPLOS

Ejemplos de acordes:

Una tríada mayor (<i>un acorde mayor</i>):	{do ₄ , mi ₄ , sol ₄ }
Otra tríada mayor (<i>otro acorde mayor</i>):	{do ₄ , mi ₄ , sol ₄ , do ₅ }
Un acorde unitario:	{fa ₅ }
Una díada cuarta justa:	{re ₂ , sol ₂ }
Otra díada cuarta justa:	{la ₃ , mi ₄ , la ₄ }

Algunos otros acordes:	{do ₄ , reb ₄ , sol ₄ }	{sib ₄ , sib ₅ }	{re ₁ , la ₄ }
	{do ₄ , do ₄ [#] , re ₄ , re ₄ [#] , mi ₄ }	[do ₄]	[la ₈ [#]]

Algunas aclaraciones:

[do₄] es la clase de altura del representante do₄; es decir, es el acorde { ... , do₋₂, do₋₁, do₀, do₁, do₂, ... }

[do₄] es por tanto un acorde, y además es un acorde con cardinalidad infinito.

Una clase de altura no es una clase de acorde, dado que una clase de altura contiene exclusivamente alturas, mientras que una clase de acorde contiene exclusivamente acordes (clases de alturas).

Clase de altura: { ... , a, 2a, 4a, 8a, ... }

Clase de acorde: { { ... , a, 2a, 4a, 8a, ... }, { ... , b, 2b, 4b, 8b, ... }, { ... , c, 2c, 4c, 8c, ... } }

Para todo \mathcal{C} tal que $\mathcal{C} = \{a\}$, $[\mathcal{C}] = \{[a]\} \neq [a] = \{ \dots, a, 2a, 4a, 8a, \dots \}$

Ejemplos de clases de estructura (especies):

Clase de estructura “tríada mayor”: { { [0], [4], [7] }, { [0], [3], [8] }, { [0], [5], [9] } }

Clase de estructura “escala diatónica”:

&
{
[{0, 2, 4, 5, 7, 9, e}], [{0, 2, 3, 5, 7, 9, t}], [{0, 1, 3, 5, 7, 8, t}], [{0, 2, 4, 6, 7, 9, e}], [{0, 2, 4, 5, 7, 9, t}], [{0, 2, 3, 5, 7, 8, t}], [{0, 1, 3, 5, 6, 8, t}],
jónico dórico frigio lidio mixolidio eólico locrio
}&
¬&

CONVENCIONES DE NOTACIÓN

SISTEMA DUODECIMAL

En ocasiones pueden expresarse ciertos valores dentro de una base duodecimal, donde “t” (por *ten*) y “e” (por *eleven*) son dígitos que expresan los valores diez y once, respectivamente; y van en reemplazo de las expresiones con base decimal “10” y “11”.

De este modo,

Sistema duodecimal	...	8	9	t	e	10	11	12	...	1t	1e	20	21	...
Sistema decimal	...	8	9	10	11	12	13	14	...	22	23	24	25	...

EXPRESIONES DE POTENCIAS DE LA RAÍZ DUODÉCIMA DE DOS

Cualquier listado de números precedidos por “&” significa que cada uno de esos números figura como representante de la expresión $^{12}\sqrt{2^x}$ (equivalente a $2^{x/12}$) donde x toma el valor de cada representante.

Por ejemplo: & { { [0], [4], [7] }, { [0], [3], [8] }, { [0], [5], [9] } } es la clase de estructura de todo acorde mayor dentro del temperamento igual.

Para retomar la lectura habitual de los números, se utilizará la expresión $\neg&$

Por ejemplo: $\neg&$ { { [1], [5/4], [3/2] }, { [4/5], [1], [6/5] }, { [2/3], [5/6], [1] } } es la clase de estructura de todo acorde mayor de afinación justa.

A su vez,

	&	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
equivale a		ò	ì	â	ç	ä	ë	î	ï	ë	é	ì	é

Es decir, $\& \{ 0, 4, 7 \} = \neg& \{ 2^{0/12}, 2^{4/12}, 2^{7/12} \} = \{ \grave{o}, \grave{a}, \grave{7} \}$

Estas convenciones de notación se utilizarán sin perjuicio de que también pueda inferirse, cuando el contexto lo sugiera claramente, que cualquier número, precedido o no por &, o que cuente o no con el punto por encima, puede tratarse a la manera de un número que sí estuviera sujeto a tales indicaciones, es decir, que sí estuviera precedido por & o que sí tuviera el punto por encima.

UT QUEANT LAXIS

Ut queant laxis resonare fibris
mira gestorum famuli tuorum,
solve polluti labii reatum,
Sancte Ioannes.

Para que puedan tus siervos hacer resonar con libres cuerdas
las maravillas de tus hechos,
borra la culpa de los labios impuros,
San Juan.

Nuntius celso veniens Olympo,
te patri magnum fore nasciturum,
nomen et vitae seriem gerendae
ordine promit.

El mensajero que vino del alto Olimpo celestial,
anunció a tu padre que nacerías grande,
así como el nombre y el curso de tu vida futura,
revelándolo ordenadamente.

Ille promissi dubius superni,
perdidit promptae modulus loquelaes;
sed reformasti genitus peremptae
organa vocis.

Aquel, dudando de la promesa celestial,
perdió la facultad de su habla habitual;
pero tú, al nacer, restauraste
los órganos de su voz perdida.

Ventris obstruso recubans cubili,
senseris regem thalamo manentem;
hinc parens nati meritis uterque
abstulit errorem.

Reposando aún en el cerrado recinto del vientre,
percibiste al Rey que habitaba en su cámara nupcial;
por eso, gracias a los méritos del hijo, ambos padres
fueron librados de su aflicción.

Teque nascentem, puer, admirantes,
antra deserti coluere cives;
te tribus sacrum studuere saeculis
auctorem laudis.

Y admirándote desde tu nacimiento, niño santo,
los habitantes del desierto veneraron sus cavernas;
y tres generaciones se esforzaron en honrarte
como inspirador de alabanza.

Laus tibi summo genitor perennis,
atque compar sit tibi filius, cum
spiritu almo resonet per omne
saeculum. Amen.

Gloria a ti, Padre eterno y supremo,
y también al Hijo igual a ti, junto con
el Espíritu vivificante, resuene por todos
los siglos. Amén.

Bien sabido es el origen de los aquí llamados “gérmes”: do, re, mi, fa, sol, la, si.

Los aquí llamados “agujeros diatónicos”: que, na, tu, po, bii; fueron tomados de ciertas sílabas intermedias a las sílabas de los gérmes en la misma primera estrofa del mismo himno.

Ut **q**ueant laxis resonare fibris
mira gestorum famuli **t**uorum,
solve **p**olluti labii reatum,
Sancte Ioannes.

ACLARACIONES

* **Sobre la forma de definir las relaciones entre los estado:**

Los accidentales de la notación musical tradicional son nombres convencionales para ciertos elementos de \mathcal{B} . De este modo, becuadro (\natural) es el elemento neutro, y existen diferentes sostenidos y bemoles, con valores reales distintos, cuyo único rasgo distintivo es tener un inverso en la clase de alteración opuesta. Estas alteraciones con valores variables son los factores que a su vez componen n-alteraciones, con su propio inverso en la n-alteración opuesta. Es decir que existen en \mathcal{B} diferentes \sharp_n y \flat_n , con valores reales distintos pero siempre inversos de la alteración inversa con el mismo subíndice.

\times (doble sostenido) y $\flat\flat$ (doble bemol) son n-alteraciones de dos factores (alteraciones dobles), por ejemplo.

La utilidad de definir las alteraciones de esta manera tan libre radica en la posibilidad de describir alteraciones no solo dentro del temperamento igual, donde existe un único valor para \sharp y \flat , que es la raíz duodécima de dos (y un único valor para sus n-alteraciones, que es la raíz duodécima de dos a la n), sino también en otros sistemas de afinación donde el semitono adopta otros valores, o incluso adopta valores distintos dentro del propio sistema de afinación; es decir, conviven distintos tipos de semitonos y de alteraciones dentro del mismo sistema de afinación (y por ende se vuelve útil la distinción entre \sharp_1 , \sharp_2 , \sharp_3 , etc; cada uno con sus inversos en los bemoles, a saber: \flat_1 , \flat_2 , \flat_3).

APUNTES

Acordes mayores (conjunto de todos los acordes mayores)

Se considera acorde mayor a todo aquel acorde con clase de estructura:

$\{ \{ [0], [4], [7] \}, \{ [0], [3], [8] \}, \{ [0], [5], [9] \} \}$

Una díada es una clase de estructura con cardinalidad 2.

CLASES DE ESTRUCTURA		
Denominación	Cardinalidad	Ejemplos
Mónada	1	$\{do_4\}$
Díada	2	$\{fa_3, do_4, fa_4\}$
Tríada	3	Tríada disminuida Tríada menor Tríada mayor Tríada aumentada
Tétrada (cuatriada)	4	Séptima de dominante
Péntada	5	Escala pentatónica
Héxada	6	Escala por tonos
Héptada	7	Escala diatónica
Óctada	8	Modo de transposición limitada de Messiaen
Nónada	9	“Escala menor melódica”
Década	10	
Undécada	t	
Dodécada	e	Escala cromática

DISTANCIA EN GRADOS vs CLASE DE DISTANCIA EN GRADOS

“(en el caso de los becuadros, se trata como un elemento neutro: cuatro becuadros es igual que un becuadro).”
¿Cuatro becuadros es igual que cero becuadros?

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA

¿Es el conjunto de todas las alturas A isomorfo a los reales positivos?

*** Enarmonía entre tripletas, sin altura**
Podría ser interesante desarrollar esta idea.

CARACTERES ESPECIALES

MATH

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d

?

f

?

h

i

j k l m n o p q r s t u v w x y z

TEXT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d

?

f

?

h

i

j k l m n o p q r s t u v w x y z

** aasfd ***

∞
≠